

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАННЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Ядгарова Н.Ф

К.М.Н. ДОЦЕНТ

Ражабов М.Н, Рихсиев Н.О

старший преподаватель

Аннотация: в этой статье речь пойдет о психических расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ, характеризующаяся определенной психопатологической симптоматикой.

Ключевые слова: психические расстройства, психоактивные вещества, алкоголь, зависимость.

Психоактивное вещество – вещество, натурального или синтетического происхождения, влияющие на функционирование центральной нервной системы. При систематическом приеме этих веществ развивается психическую и физическую зависимость.

Психотическое расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ– расстройство, возникающее во время или после употребления психоактивных веществ. Они характеризуются:

- яркими галлюцинациями - расстройство восприятия в виде образов и представлений, возникающих без внешнего раздражителя.
- бредом – расстройство содержания мышления, сопровождающиеся болезненными представлениями, рассуждениями и выводами, овладевающих сознанием больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне.
- психомоторными расстройствами – расстройства, сопровождающиеся нарушением сознательно управляемых человеком движений

- аномальным аффектом, который варьирует от сильного страха до экстаза

Пусковым моментом в развитии психотического расстройства, как правило, является большая продолжительность очередного цикла наркотизации и/или особенно высокие дозы принятого психоактивного вещества. Основной причиной возникновения психозов считают не столько непосредственное влияние психоактивных веществ на мозг, сколько нарушение обменных процессов и присоединение сопутствующих заболеваний. Наиболее ярких примером этой тенденции являются психические расстройства, обусловленные употреблением алкоголя.

Во всем мире наиболее распространены психозы, развивающиеся в период отмены алкоголя. По данным Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), металкогольные психозы возникают у 10% больных алкоголизмом, а по данным отечественных авторов – до 15%. Основными факторами формирования зависимости к психоактивным веществам признаются:

- 1) генетическая предрасположенность зависимости (особенности биохимии мозга и внутренних органов, унаследованные от родителей)
- 2) психологические особенности личности. Они формируются под влиянием личностных особенностей родителей, а также в младенческом, детском и далее, под влиянием социума
- 3) социальный и социокультурный контекст взросления ребенка (семья, детский сад, макросоциумы).

Многие специалисты считают, что без генетической предрасположенности формирование химической зависимости невозможно. А хороший социокультурный контекст не является гарантией того, что этот человек не умрет от наркомании.

Клиническая картина заболевания или состояния

Клиническая картина психических расстройств вследствие употребления психоактивных веществ характеризуется наличием продуктивной психопатологической симптоматики психотического уровня в виде:

- обманов восприятия (иллюзий, галлюцинаций и псевдогаллюцинаций) и бреда,
- нарушений поведения,
- психомоторным возбуждением или торможением,
- неспособности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.

Лечение. Основной проблемой является предотвращение алло- и аутоагрессивного поведения:

1. Фиксация пациента. Рекомендуется фиксация пациента с целью предохранение его самого и окружающих от агрессивных поступков

2. Фармакотерапия. Рекомендуется назначение препарата из группы «производные бензодиазепамина» диазепам или бромдигидрохлорфенилбензодиазепамина

3. Инфузионная терапия. Рекомендуется для лечения водно-электролитного баланса крови

4. Психотерапия. В этот период необходимо провести семейное консультирование таким образом, чтобы вовлечь членов семьи и значимых людей в терапевтическую программу для предотвращения продолжения употребления психоактивных веществ. Психотерапия пациента показана после купирования психотических явлений.

Список литературы:

1. Клинические рекомендации ассоциации наркологов: «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Психотическое расстройство», 2020.

2. Стрелец Н.В., Уткин С.И. Причины возникновения, клиника и терапия острых психозов, развившихся в ходе стационарного лечения у больных алкоголизмом и наркоманиями // Материалы международной конференции психиатров. М., 2018. С. 346-347.

3. Бохан И.А. "Клинико-психологическая диагностика и профилактика алкогольной зависимости", 2023.